

**EDUKASI MENYIKAT GIGI DENGAN PENDEKATAN EDUKATIF-
PARTISIPATIF SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KARIES PADA MURID SDN
12 PUHUN PINTU KABUN KOTA BUKITTINGGI**

Aflinda Yenti^{1*}, Eka Sukanti².

^{1,2} Poltekkes Kemenkes Padang

Article Info

Article History:

Received Jan 09, 2026

Revised Jan 19, 2026

Accepted Jan 29, 2026

Keywords:

Healthy Community

Movement

Hypertension Exercise

Hypertension Elderly

ABSTRAK

Usia anak sekolah merupakan golongan rawan terjadi karies gigi. Sebesar 93% anak usia dini di Indonesia mengalami gigi berlubang dan persentase untuk waktu menyikat gigi yang benar hanya 1,1%. Usia anak sekolah umumnya memiliki kegemaran mengonsumsi makanan yang manis, coklat, permen, dan makanan lain yang mengandung gula. Semakin tinggi konsumsi gula, semakin tinggi kejadian karies gigi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah karies gigi diantaranya adalah melalui peningkatan pengetahuan tentang kebersihan gigi dan mulut, dan tindakan menyikat gigi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan murid SDN 12 Puhun Pintu Kabun Kota Bukittinggi dalam melakukan teknik menyikat gigi yang benar sebagai upaya pencegahan gigi berlubang. Sasaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah murid di sekolah dasar Negeri 12 Puhun Pintu Kabun Kota Bukittinggi sebanyak 108 orang. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyuluhan, demonstrasi, dan praktik langsung. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test serta observasi keterampilan menyikat gigi, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif komparatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menyikat gigi yang benar. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk kebiasaan positif menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak usia dini. Kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini terjadi peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan kemampuan siswa dalam menyikat gigi dengan benar, dengan peningkatan rata-rata hasil evaluasi sebesar 49% dari pre-test ke post-test.

ABSTRACT

School-age children are prone to dental caries. As many as 93% of early childhood in Indonesia experience cavities, and only 1.1% brush their teeth properly. School-age children generally enjoy consuming sweet foods, chocolate, candy, and other foods containing sugar. The higher the sugar consumption, the higher the incidence of dental caries. Efforts that can be made to prevent dental caries include increasing knowledge about dental and oral hygiene and brushing teeth. This community service activity aims to increase the knowledge and skills of students at SDN 12 Puhun Pintu Kabun, Bukittinggi City, in performing proper tooth brushing techniques as an effort to prevent cavities. The target of this community service

activity was 108 students at Puhun Pintu Kabun Public Elementary School 12 in Bukittinggi City. The method used was an educational-participatory approach through counselling, demonstrations, and hands-on practice. Evaluation was carried out through pre-tests and post-tests as well as observation of toothbrushing skills, which were then analysed using comparative descriptive analysis. The results of the activity showed an increase in students' knowledge and skills in proper tooth brushing. This activity is expected to form positive habits of maintaining dental and oral health from an early age. The conclusion of this community service is that there was a significant increase in students' knowledge and ability to brush their teeth properly, with an average increase in evaluation results of 49% from the pre-test to the post-test.

**Corresponding Author: yenti.aflin@gmail.com*

PENDAHULUAN

Kesehatan gigi dan mulut dapat merefleksikan kesehatan tubuh secara keseluruhan, gangguan pada kesehatan gigi dan mulut dapat berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari, seperti menurunnya kesehatan secara umum, menurunnya tingkat kepercayaan diri, dan bisa mempengaruhi aktivitas di sekolah atau tempat kerja (Kemenkes RI. 2019). Penyakit gigi dan mulut yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah lubang gigi atau karies gigi dan penyakit jaringan penyangga gigi. Karies gigi merupakan penyakit multifaktorial dan infeksius dengan etiologi berbagai faktor dari inang dan lingkungan yang erat berhubungan dengan genetika (Pratiwi, S. 2020).

Permasalahan kesehatan gigi dan mulut juga terjadi pada usia anak-anak. Usia anak sekolah merupakan golongan rawan terjadi karies gigi. Sebesar 93% anak usia dini di Indonesia mengalami gigi berlubang dan persentase perilaku anak usia 3-4 tahun untuk waktu menyikat gigi yang benar hanya 1,1% (Oktaviani, E., et al., 2022). Usia anak sekolah umumnya memiliki kegemaran mengonsumsi makanan yang manis, coklat, permen, dan makanan lain yang mengandung gula. Semakin tinggi konsumsi gula, semakin tinggi kejadian karies gigi.

Beberapa hasil penelitian memberikan informasi bahwa sebagian besar anak sering mengonsumsi makanan manis dan memiliki kebiasaan gosok gigi yang buruk (Oktaviani, E., et al., 2022). Informasi lainnya yaitu ada hubungan antara perilaku menggosok gigi dengan kejadian karies pada anak. Konsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula secara berlebihan dan tidak dilakukan perawatan dengan baik pada mulut akan mengakibatkan penumpukan plak.

Anak-anak usia sekolah dasar biasanya mengonsumsi makanan kariogenik yang mengandung sukrosa lebih dari 3 kali sehari. Peningkatan frekuensi konsumsi makanan kariogenik ini akan menyebabkan keberadaan pH yang rendah di dalam mulut dipertahankan sehingga terjadi peningkatan demineralisasi dan penurunan remineralisasi. Ketidakseimbangan proses demineralisasi dan remineralisasi inilah yang berujung pada karies. Secara umum keadaan kebersihan mulut pada anak lebih buruk karena anak lebih banyak makan-makanan dan minuman yang menyebabkan karies dibandingkan orang dewasa (Armilda, D., et al, 2017).

Karies gigi merupakan masalah kesehatan gigi yang cukup tinggi dialami di Indonesia dengan prevalensi lebih dari 80% (Fatimatuzzahro et al., 2016). Karies gigi terbentuk karena ada sisa makanan yang menempel pada gigi, yang pada akhirnya menyebabkan pengapuran gigi. Masalah karies gigi pada anak membawa dampak yang cukup berbahaya yaitu gigi menjadi keropos, berlubang, bahkan patah sehingga membuat anak mengalami kehilangan daya kunyah dan mengganggu pencernaan⁶. Karies gigi dapat menyebabkan timbulnya rasa sakit pada gigi sehingga akan mengganggu penyerapan makanan dan mempengaruhi pertumbuhan anak hingga hilangnya waktu bermain anak karena sakit gigi (Widayati N., 2020)

Selain itu, karies gigi akan berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak bahkan akan menurunkan tingkat kecerdasan anak. Karies gigi dapat mengganggu anak dalam beraktivitas, kurang konsentrasi, dan menyebabkan daya tahan tubuh anak menurun serta mudah terkena penyakit.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan penduduk Indonesia yang mengalami masalah gigi dan mulut sebesar 57,6%, hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 25,9%⁴. Indeks DMF-T penduduk Indonesia tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 4,6 menjadi 7,1 yang berarti setiap individu penduduk Indonesia rata-rata memiliki 7 buah kerusakan gigi.

Kondisi untuk Provinsi Sumatera Barat, proporsi terbesar masalah gigi yaitu gigi berlubang, mengalami peningkatan dari 22,1% pada tahun 2013 menjadi 43,9% pada tahun 2018. Tahun 2018 kelompok umur 12 tahun di wilayah Sumatera Barat, proporsi terbesar yang mengalami masalah gigi yaitu gigi berlubang sebesar 43,4% (Balitbangkes. 2013 dan 2018).

Karies gigi banyak terjadi pada anak usia sekolah karena anak usia sekolah cenderung menyukai makanan yang manis dan melekat yang dapat mengakibatkan karies gigi (Armilda et al, 2017).

SDN 12 Puhun Pintu Kabun, Kota Bukittinggi, merupakan salah satu sekolah dasar di mana sebagian besar siswanya belum mengetahui cara menyikat gigi yang benar dan tidak memiliki jadwal rutin sikat gigi bersama. Permasalahan utama yang ditemukan di SDN 12 Puhun Pintu Kabun Kota Bukittinggi, yaitu pengetahuan dan praktek menyikat gigi anak yang masih kurang.. Permasalahan ini akan membawa pengaruh buruk terhadap kualitas hidup (quality of life) anak dan keluarga. Kemunduran kualitas hidup akan semakin berpengaruh pada aktivitas sosial pada kehidupan sehari-hari, dan berikutnya akan berdampak besar pada anak, masyarakat dan Negara.

Hasil survei pengetahuan dan praktek menyikat gigi anak di SDN 12 Puhun Pintu Kabun Kota Bukittinggi termasuk kriteria kurang. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi pada anak di SDN 12 Puhun Pintu Kabun Kota Bukittinggi. Agar tidak menjadi permasalahan sosial yang lebih besar, maka kami Tim PKM Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Padang bersama mitra merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dengan kegiatan program edukasi kesehatan gigi pada anak di SDN 12 Puhun Pintu Kabun Kota Bukittinggi, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan anak mengenai pentingnya menggosok gigi serta menstimulasi dan mengajarkan anak untuk dapat melakukan cara menggosok gigi.

Selanjutnya, program ini memberikan manfaat bagi anak dengan mendapatkan pengetahuan tentang cara menggosok gigi yang benar, menumbuhkan kesadaran hidup sehat sejak dini, dan membangun kebiasaan untuk dapat menerapkan cara menggosok gigi yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi kesehatan gigi dan mulut merupakan upaya untuk merubah perilaku seseorang, sekelompok orang atau masyarakat sehingga mempunyai kemampuan dan kebiasaan untuk berperilaku hidup sehat dibidang kesehatan gigi dan mulut.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan murid sekolah dasar sebagai mitra utama. Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan intervensi edukasi, dan tahap evaluasi.

Pada tahap persiapan, dilakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk memperoleh izin pelaksanaan kegiatan serta menentukan waktu dan jumlah peserta. Selain itu, tim pengabdian melakukan observasi awal melalui wawancara informal dan pengisian kuesioner sederhana kepada murid guna mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan kebiasaan dalam menyikat gigi. Data awal ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan materi edukasi dan strategi pelaksanaan kegiatan.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk penyuluhan interaktif dan demonstrasi praktik menyikat gigi yang benar. Penyuluhan disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh anak-anak sekolah dasar. Materi disajikan secara menarik dengan bantuan media edukatif seperti poster bergambar, video pendek tentang kesehatan gigi, serta model rahang dan gigi tiruan.

Demonstrasi dilakukan dengan menggunakan alat peraga berupa sikat gigi dan model gigi, diikuti oleh seluruh peserta secara langsung dengan praktik menyikat gigi sesuai arahan tim pengabdian menggunakan metode roll technique (gerakan memutar dari gusi ke arah mahkota gigi).

Setelah kegiatan edukasi dan praktik berlangsung, dilakukan evaluasi untuk menilai peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta. Evaluasi pengetahuan dilakukan menggunakan instrumen pre-test dan post-test yang terdiri dari 10 pertanyaan pilihan ganda mengenai cara, waktu, dan teknik

menyikat gigi yang benar. Evaluasi keterampilan dilakukan melalui observasi langsung terhadap cara peserta menyikat gigi sebelum dan sesudah pelatihan, menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan.

Data hasil pre-test dan post-test dianalisis menggunakan statistik deskriptif kuantitatif berupa perhitungan nilai rata-rata (mean), persentase peningkatan skor, dan selisih nilai antara sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil observasi juga disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi untuk menggambarkan perubahan keterampilan murid. Seluruh data diinterpretasikan untuk mengetahui efektivitas edukasi dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan murid menyikat gigi dengan benar.

Tahap terakhir adalah refleksi dan tindak lanjut, di mana hasil kegiatan disampaikan kepada pihak sekolah dalam bentuk laporan singkat dan diskusi bersama guru untuk mendorong keberlanjutan program melalui kegiatan rutin pemeriksaan gigi serta pembiasaan sikat gigi bersama di sekolah. Dengan metode pelaksanaan yang terencana dan berbasis partisipasi aktif ini, diharapkan kegiatan pengabdian mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan karies gigi pada anak usia sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan September 2025 di SDN 12 Puhun Pintu Kabun Kota Bukittinggi dengan melibatkan 108 murid kelas I s/d kelas VI yang hadir pada waktu pelaksanaan kegiatan dijadikan peserta (total sampling). Sebelum kegiatan dimulai, dilakukan observasi awal dan pengisian kuesioner sederhana untuk mengetahui tingkat pengetahuan anak mengenai kebiasaan menyikat gigi. Kegiatan berjalan lancar dengan partisipasi aktif dari seluruh peserta dan dukungan penuh pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan mencakup penyuluhan interaktif tentang pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut, waktu yang tepat untuk menyikat gigi, serta demonstrasi cara menyikat gigi yang benar menggunakan alat peraga. Setelah penyuluhan, dilakukan sesi praktik menyikat gigi bersama di halaman sekolah dengan bimbingan langsung dari tim pengabdian. Tim pengabdian terdiri atas 6 orang tenaga kesehatan gigi dan 12 mahasiswa D3 Kesehatan Gigi.

2. Peningkatan Pengetahuan Murid tentang Cara Menyikat Gigi yang Benar

Penilaian terhadap pengetahuan peserta dilakukan melalui pre-test dan post-test yang terdiri atas 10 pertanyaan mengenai waktu, frekuensi, dan teknik menyikat gigi yang benar. Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan rata-rata nilai pengetahuan murid setelah kegiatan edukasi dilakukan, hasil ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Rata-rata Nilai Murid Pre-test dan Post-test Edukasi Menyikat Gigi

Aspek yang Dinilai	Pre-test	Post-test	Peningkatan (%)
1. Pengetahuan tentang frekuensi menyikat gigi yang benar	55%	98%	+43%
2. Pengetahuan tentang waktu menyikat gigi yang benar	46%	92%	+46%
3. Pengetahuan tentang lamanya waktu menyikat gigi	47%	93%	+46%
4. Pengetahuan tentang waktu mengganti sikat gigi	40%	88%	+48%
5. Pemahaman tentang pentingnya menyikat gigi	44%	86%	+42%
6. Pengetahuan tentang bagian gigi yang disikat	47%	91%	+44%
7. Gerakan menyikat gigi samping arah ke pipi	30%	90%	+60%
8. Gerakan menyikat gigi depan arah ke bibir	30%	90%	+60%
9. Gerakan menyikat gigi dataran pengunyahan	56%	98%	+42%
10. Gerakan menyikat gigi untuk gigi arah ke lidah dan langit-langit	35%	94%	+59%
Rata-rata Total	43%	92%	+49%

Berdasarkan tabel di atas terlihat peningkatan pengetahuan murid pada semua aspek yang dinilai dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 49%.

Berikut grafik batang hasil perbandingan nilai pre-test dan post-test kegiatan pengabdian masyarakat “Edukasi Menyikat Gigi dengan Benar” pada murid SDN 12 Puhun Pintu Kabun Kota Bukittinggi

Pembahasan

Berdasarkan hasil evaluasi dapat dilihat adanya peningkatan signifikan setelah dilakukan edukasi menyikat gigi pada siswa di SDN 12 Puhun Pitu Kabun. Peningkatan signifikan antara hasil pre-test dan post-test menunjukkan bahwa pendekatan edukatif partisipatif mampu mengubah perilaku anak ke arah yang lebih positif. Penggunaan bahasa sederhana serta media visual dan praktik langsung menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan. Temuan ini mendukung teori perilaku kesehatan yang menyatakan bahwa perubahan perilaku dapat terjadi apabila individu memperoleh pengetahuan yang memadai, melihat contoh perilaku yang benar, serta mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkannya (Notoatmodjo, 2024). Dengan demikian, kegiatan edukasi menyikat gigi yang benar

tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga menanamkan kebiasaan baik untuk mencegah karies gigi pada anak.

Sebagian besar siswa sudah mampu menjelaskan waktu yang tepat menyikat gigi, cara menyikat gigi yang benar, serta memahami pentingnya menjaga kebersihan mulut untuk mencegah gigi berlubang. Rata-rata skor meningkat dari 43% menjadi 92%, menunjukkan bahwa metode edukasi yang interaktif, visual, dan disertai praktik langsung sangat efektif meningkatkan pemahaman anak usia sekolah dasar. Sejalan dengan hasil PkM di Medan bahwa hasil kuesioner post-test menunjukkan terjadinya peningkatan pengetahuan yang signifikan, hampir semua siswa memiliki pemahaman yang baik tentang materi yang diajarkan, menandakan keberhasilan penyuluhan dalam meningkatkan pengetahuan mereka tentang pencegahan risiko karies gigi (Sihombing, K.P., 2025). Penyuluhan kesehatan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seseorang. Kurangnya kesadaran seseorang dalam merawat gigi secara benar dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman akan perawatan gigi (Maharani, A. K., et al. 2023). Penyuluhan kesehatan yang berfokus pada kesehatan gigi dan mulut memberikan kesadaran akan pentingnya menerapkan pola hidup sehat dari sejak usia anak sekolah dasar. Topik yang disampaikan pada saat penyuluhan kesehatan gigi dan mulut berhasil meningkatkan pemahaman siswa secara signifikan (Indriyasari A., dan Indasah, 2024). Lebih lanjut disampaikan bahwa sebagian besar siswa memiliki peningkatan pengetahuan dan ketrampilan mengenai kesehatan gigi setelah diberikan edukasi (Lestarina, N.N.W., et al., 2024)

Siswa lebih antusias dalam menjaga kebersihan gigi dan mulai menerapkan kebiasaan menyikat gigi dua kali sehari di rumah. Guru kelas juga melaporkan bahwa beberapa hari setelah kegiatan, anak-anak secara mandiri mengingatkan teman-temannya untuk menyikat gigi dengan benar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Indriyasari dan Indasah, bahwa dalam mengatasi permasalahan karies gigi pada siswa perlu dilakukan upaya penerapan model perilaku kesehatan community dentistry sebagai edukasi kesehatan dengan cara menggosok gigi yang benar. Edukasi merubah perilaku seseorang, sekelompok orang atau masyarakat sehingga mempunyai kemampuan dan kebiasaan untuk berperilaku hidup sehat di bidang kesehatan gigi dan mulut (Sulistiyani Prabu Aji et al., 2023).

Pendidikan kesehatan gigi merupakan salah satu intervensi untuk merubah perilaku anak dari tidak tau menjadi tau dan dari tidak sehat menjadi sehat guna mencapai derajat kesehatan gigi anak setinggi-tingginya. Pendidikan kesehatan gigi dan mulut dapat dilakukan melalui upaya promotif dan preventif, biasanya membutuhkan alat bantu (media) untuk memudahkan sasaran menerima pesan yang disampaikan (Rakhma, A, 2024). Penggunaan media yang tepat akan membantu memudahkan penyampaian materi saat penyuluhan kesehatan (Nisa, A. M., Mujito, & Winarni, S. 2019). Poster dapat membuat anak lebih mudah melihat dan memahami materi yang diberikan. Dalam poster juga diberikan gambar-gambar yang menarik sehingga membuat anak lebih tertarik untuk membaca poster tersebut (Suriadi, S., & Kurniasari, L. 2020).

Melalui praktik langsung, siswa mampu mempraktikkan gerakan menyikat gigi dengan gerakan melingkar pada permukaan luar gigi, serta gerakan mencongkel pada bagian dalam gigi depan dan gigi belakang. Dengan metode Fones, siswa dapat belajar dengan efektif cara menyikat gigi yang benar, terutama pada anak-anak yang lebih rentan terhadap masalah kesehatan gigi. Teknik Fones cocok untuk anak-anak karena membutuhkan ketangkasan minimal dan mudah dipelajari. Teknik Fones ini mudah dilakukan dan direkomendasikan untuk mengajarkan anak menyikat gigi sejak usia dini (Nila Kusuma et al., 2023).

Pihak sekolah menunjukkan komitmen untuk melanjutkan kegiatan UKGS (Usaha Kesehatan Gigi Sekolah) secara berkala dengan melibatkan guru UKS, sehingga kegiatan edukasi kebersihan gigi dan mulut dapat menjadi bagian dari program kesehatan sekolah. Dukungan dari pihak sekolah dan pengembangan program edukasi yang lebih terstruktur juga dapat memperkuat efektivitas kegiatan ini dalam jangka panjang (Suhastini, J.S., & Valiathan, M. 2020)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan edukasi menyikat gigi dengan benar di SDN 12 Puhun Pintu Kabun Kota Bukittinggi berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan murid tentang cara menyikat gigi yang baik dan benar. Metode penyuluhan interaktif disertai demonstrasi langsung terbukti efektif dalam menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat guna mencegah terjadinya karies gigi. Melalui perluasan program, evaluasi jangka panjang, serta Kolaborasi dengan UKGS, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku menyikat gigi yang berkelanjutan dan berkontribusi dalam pencegahan karies gigi pada murid sekolah dasar.

Saran

Disarankan agar kegiatan edukasi kesehatan gigi dilakukan secara rutin di sekolah dasar dengan melibatkan guru dan orang tua, sehingga kebiasaan menyikat gigi yang benar dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan menjadi budaya hidup sehat sejak dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Sekolah, guru, serta seluruh murid SDN 12 Puhun Pintu Kabun Kota Bukittinggi atas kerja sama dan partisipasi aktif selama kegiatan edukasi menyikat gigi dengan benar berlangsung.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada institusi yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil, sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Edukasi Menyikat Gigi dengan Benar Sebagai Upaya Pencegahan Gigi Berlubang (Karies) pada Murid SDN 12 Puhun Pintu Kabun Kota Bukittinggi” dapat terlaksana dengan baik. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan perilaku kesehatan gigi dan mulut pada anak usia sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Armilda D, Aripin D, Sasmita S. Pola makan makanan kariogenik dan non kariogenik serta pengalaman karies anak usia 11–12 tahun di SDN Cikawari Kabupaten Bandung. *Padjadjaran J Dent Res Student*. 2017;1(2):127–134.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Laporan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Nasional 2013. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 2013.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Laporan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Nasional 2018. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2018.
- Fatimatuzzahro N, Prasetya RC, Amilia W. Gambaran perilaku kesehatan gigi anak sekolah dasar di Desa Bangalsari Kabupaten Bantaeng. *J IKESMA*. 2016;12(2):85–90.
- Indriyasari A, Indasah. Upaya penerapan model perilaku kesehatan community dentistry sebagai edukasi kesehatan dengan cara menggosok gigi yang benar di RA Kusuma Mulya VII Kediri. *J Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia*. 2024;3(9):53–63.
- Kementerian Kesehatan RI. Laporan Provinsi Jawa Barat Riskesdas 2018. Jawa Barat: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 2019.
- Kusuma N, et al. Edukasi teknik menyikat gigi dengan metode Fones untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut pada siswa SDN 23 Marapalam Padang. *Buletin Ilmiah Nagari Membangun*. 2023;6(4):319–321.

- Lestarina NNW. Edukasi tentang kesehatan gigi dengan media poster pada anak usia prasekolah. *Berbakti J Pengabdian Kpd Masyarakat*. 2024;2(1):22–27.
- Machfoedz I, Zein A. *Menjaga kesehatan gigi dan mulut anak-anak dan ibu*. Yogyakarta: Fitramaya; 2005.
- Maharani AK, et al. Edukasi dan pemeriksaan kesehatan gigi anak usia dini di Dusun Gayasan Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. *Dental Agromedis: J Pengabdian Kpd Masyarakat*. 2023;1(1):8–15.
- Nisa AM, Mujito, Winarni S. Sikap anak pra sekolah dalam pemeliharaan kesehatan gigi setelah edukasi boneka tangan di kawasan rawan bencana. *J Poltekkes Kemenkes Malang*. 2019;8(2):151–157.
- Notoatmodjo S. *Ilmu perilaku kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta; 2024.
- Pratiwi S. *Imunogenetik karies gigi*. Surabaya: Airlangga University Press; 2020.
- Rakhma A. Pengaruh edukasi dengan metode demonstrasi terhadap keterampilan gosok gigi pada anak usia sekolah di SDN Kejambon 10 Kota Tegal. *Midwifery and Nursing Journal*. 2024;2(1):7–14.
- Sihombing KP. Penyuluhan pencegahan sejak dini risiko karies gigi dengan media edukasi kesehatan gigi pada siswa sekolah dasar kelas I. *GEMAKES: J Pengabdian Kpd Masyarakat*. 2025;5(2):294–302.
- Suhasini JS, Valiathan M. Brushing techniques. *Eur J Mol Clin Med*. 2020;7(2):6601–6611.
- Sulistiyani PA, et al. Penyuluhan metode story telling terhadap kebersihan gigi dan mulut. *Sahabat Sosial J Pengabdian Masyarakat*. 2023;1(2):37–39.
- Suriadi S, Kurniasari L. Pengaruh media poster terhadap pengetahuan dan sikap tentang diare: studi kasus pada siswa kelas IV 003 Palaran Kota Samarinda. *Borneo Student Research*. 2020;1(1):314–319.
- Widayati N. Faktor yang berhubungan dengan karies gigi pada anak usia 4–6 tahun. *J Berkala Epidemiologi*. 2020;2(2):197–205.